

[541] Prävalenz des metabolischen Syndroms bei stationären Patienten einer universitären Klinik der Maximalversorgung, Lücken in Versorgungsdaten und adaptierte Definition

Dorothea Kesztyüs¹, Julia Hildebrandt¹, Dirk Raddatz², Tibor Kesztyüs³

¹Universitätsmedizin Göttingen, Institut für Medizinische Informatik, Göttingen, Deutschland, ²Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Gastroenterologie, gastrointestinale Onkologie & Endokrinologie, Göttingen, Deutschland,

³Universitätsmedizin Göttingen, Institut für Medizinische Informatik, Medizinisches Datenintegrationszentrum, Göttingen, Deutschland

Hintergrund: Kardio-metabolische Erkrankungen sind eine der aktuell größten Herausforderungen der Gesundheitssysteme. Deutschland steht bezüglich der Mortalität an Platz 2 (Frauen) bzw. 3 (Männer) der 21 Länder mit den höchsten Einkommen [1]. Das metabolische Syndrom (MetS) ist ein weit verbreiteter, bedeutender Risikofaktor, die Prävalenz für die europäische Region (WHO) wurde in 2022 je nach Definition mit Werten zwischen 22,3 % und 31,5 % berichtet [2].

Zielsetzung: Evaluation des prozentualen Vorkommens von MetS bei allen stationären Patienten eines Universitätsklinikum der Maximalversorgung in 2023. Welche Daten liegen im Medizinischen Datenintegrationszentrum (MeDIC) für die Bestimmung vor, wo bestehen Lücken? Entwicklung einer adaptierten Definition mit optimaler Nutzung verfügbarer Daten.

Methode: Extraktion vorab definierter pseudonymisierter Daten von stationären Patienten der Universitätsklinik aus 2023 aus den im MeDIC integrierten Versorgungsdaten: Patientencharakteristika, ICD10 Codes, Labordaten, Medikationsdaten. Literaturrecherche zu vorhandenen MetS Definitionen und geeigneten Kriterien.

Ergebnisse: In 2023 wurden 30.667 (51,5 % männlich) Patienten stationär aufgenommen. Orientiert an der ebenfalls auf Versorgungsdaten angewendeten Definition von Schütte et al. [3] basiert die adaptierte Definition auf einer Kombination von Daten aus verschiedenen Quellsystemen. Das Vorliegen eines (Prä-)Diabetes (ICD 10, Medikation, Labor) gilt als verpflichtendes Kriterium, plus eines der drei folgenden: Adipositas (ICD 10, BMI), Fettstoffwechselstörungen (ICD 10, Medikation, Labor), Hypertonie (Medikation). Dies ergab eine Prävalenz von 22,5 % (18,1 % Frauen; 26,7 % Männer).

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Prävalenz von MetS in der untersuchten Patientenpopulation liegt vergleichsweise niedrig im unteren Bereich der von der WHO berichteten Prävalenzen. Auffällig ist die niedrige ICD10 Kodierung von Adipositas in den vorliegenden Versorgungsdaten. Angesichts steigender Prävalenz und gesicherter Evidenz als wichtigem Risikofaktor für nicht-übertragbare Erkrankungen und essentiellm Kriterium für die Definition des MetS ist eine routinemäßige Erfassung der Körperkomposition in Form von Körpergröße, Gewicht und Bauchumfang erforderlich. Die ICD 10 Kodierung von Adipositas sollte konsequent durchgeführt und um abdominale Adipositas erweitert werden. Die vorliegenden Versorgungsdaten sind lückenhaft und nur eingeschränkt aussagefähig. Bei Labordaten zu Glukose fehlen grundlegende Informationen zum Zeitpunkt der Abnahme, Nüchternwerte konnten daher nicht identifiziert werden. Die Integration der Daten zur klinischen Dokumentation in das MeDIC ist somit essentiell für die Auswertung von Versorgungsdaten.

Quellenangaben:

1 Ho JY, Hendi AS. Inequalities in life expectancy and cardiometabolic disease mortality across and within high-income countries. Cell Metab 2024. 36, 224-228.

- 2 Noubiap JJ, Nansseu JR, Lontchi-Yumagaou E et al. Geographic distribution of metabolic syndrome and its components in the general adult population: A meta-analysis of global data from 28 million individuals. *Diabetes Res Clin Pract* 2022; 188, 109924.
- 3 Schütte S, Rossol S, Burger B et al. Die Häufigkeit des Metabolischen Syndroms – eine Analyse auf Basis von GKV-Routinedaten. 21. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung (DKVF). *GMS*; 2022; Doc22dkvf384.